

MEZCAL DEL ESTADO DE MÉXICO: PATRIMONIO CULTURAL EN EL MARCO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

David Alejandro Álvarez Hernández

Universidad Mexiquense del Bicentenario, Unidad de Estudios Superiores Sultepec

Introducción: A pesar de ser un producto emblemático de gran importancia biocultural y socioeconómica, el mezcal mexiquense enfrenta desafíos derivados del cumplimiento normativo de la Denominación de Origen Mezcal en el Estado de México (DOMEM), relacionados con el patrimonio cultural de los productores y sus comunidades. Esto se agrava por una controversia promovida por terceros que impiden la certificación de calidad y, en consecuencia, su autorización de uso.

Objetivo. Comprender cómo el marco normativo de la DOMEM repercute en el patrimonio cultural de los productores y sus comunidades. La finalidad es identificar acciones para fomentar un patrimonio cultural arraigado en la región sur del Estado de México.

Metodología. Se realizó un estudio exploratorio mixto. La parte cuantitativa se basó en la aplicación de 134 cuestionarios a sujetos voluntarios para la obtención de datos sociodemográficos y contextuales. Lo cualitativo surgió de dos técnicas. La primera constó de una revisión documental para comprender el marco normativo y la situación actual de la DOMEM. La segunda se desarrolló a partir del trabajo de campo mediante observación participante y entrevistas semiestructuradas con productores locales para identificar sus prácticas culturales. Se examinaron los procesos de producción, comercialización y regulación del mezcal.

Resultados. Aunado a las controversias interpuestas por terceros que detienen la autorización de uso, la DOMEM tiene un sentido contradictorio. Por un lado, pretende proteger el patrimonio cultural de los productores; por el otro, la eventual certificación estandariza los procesos productivos del mezcal lo que pone en riesgo la conservación de tradiciones arraigadas intergeneracionales. Además, persisten desafíos en la conservación las tradiciones locales y en ampliar el mercado.

Es fundamental replantear el marco normativo de la DOMEM para hacerlo más inclusivo y accesible a todos los productores de mezcal, especialmente aquellos en comunidades rurales con menos recursos.

Palabras clave: Denominación de origen, mezcal, patrimonio cultural, Estado de México.